

Yanvar, 2025-Yil

HARAKATLI O'YINLAR YORDAMIDA BASKETBOLCHILARNI TAYYORLASH
USULLARI

R.Sh. Abdukadirov

Oriental universiteti Jismoniy tarbiya fakulteti katta o'qituvchisi.

abdukadirovrustam@icloud (97)-609-05-71.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14711623>

Annotatsiya. Maqolada Sportga yo'naltirish va sportni ixtisoslashtirish iste'dodlilarni izlash hamda ularni topish. Sportga yo'naltirish uning nazariy va metodologik asoslariga binoan tanlash o'ziga xos shak sifatida qaralishi mumkin. Sportga yo'naltirish bolalarning individual qobiliyatlari, layoqatlari va qiziqishlarini hisobga olish bilan, bolalar va yoshlarga sport ixtisosligi predmetini tanlashlarida tashkil etilgan yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: Sport o'yinlari, sport metodlari, sportga yo'naltirish, sport nazariyasi, sport metodologiyasi.

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ ИГР

Аннотация. В статье спортивная ориентация и спортивная специализация поиск талантливых, а также их поиск. Спортивная ориентация по своим теоретико-методическим основаниям может рассматриваться как специфическая форма отбора. Спортивная ориентация направлена на оказание организованной помощи детям и молодежи в выборе предмета спортивной специальности с учетом индивидуальных способностей, способностей и интересов детей.

Ключевые слова: Спортивные игры, методы спорта, спортивное направление, теория спорта, спортивная методология.

METHODS OF TRAINING BASKETBALL PLAYERS USING ACTION GAMES

Abstract. The article focuses on sports orientation and sports specialization in the search for talents and finding them. Sports orientation according to its theoretical and methodological foundations, selection can be considered as a kind of shock. Sports orientation is aimed at providing organized assistance to children and young people in their choice of the subject of a sports specialty, taking into account the individual abilities, abilities and interests of children.

Key words: Sports games, sports methods, orientation to sports, sports theory, sports methodology.

Yanvar, 2025-Yil

O'zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz sharafigini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda basketbol sport turi ham so'ngi yillarda ancha rivojlanib o'z mavqiyiga ega bo'lib bormoqda.

Basketbol rivojlanganligi darajasini belgilovchi omillar. Basketbolda tanlash, texnik taktik, jismonan tayyorlash tizimi ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish, tanlash nazariy qoidalarini metodologiyasi, tashkil etish xususiyatlarini bilishga asoslanadi.

Ma'lumki, sport o'yinlari o'yinchilarga qo'yiladigan talablar bilan ifodalanadi, sportda turli o'yin turlari mavjud bulardan biri, basketbol sport turida tanlash, sportchilarni turli testlar yordamida tanlab olish

Sport o'yinlari davrlari va metodlari. Sportga yo'naltirish va sportni ixtisoslashtirish iste'dodlilarni izlash hamda ularni topish. Ixtisoslashtirilgan turli mashqlar davomida yo'naltirilgan mashg'ulot bilan davom etuvchi yaxlit jarayon davrlari hisoblanadi.¹

Sportga yo'naltirish uning nazariy va metodologik asoslariga binoan tanlash o'ziga xos shak sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun mahorat sabog'iga (professional) yo'naltirish shart sharoitlari nazariy asoslarini sportda tanlov qilish mumkin. Ko'plab mualliflar sport tanlovi va yosh sportchilarni tayyorlashni boshqarish masalalarini muhokama qilishda, «sport tanlovi» va «sportga yo'naltirish» terminiga mos o'z tushunchalarini kiritadilar.²

Sportga yo'naltirish bolalarning individual qobiliyatlari, layoqatlari va qiziqishlarini hisobga olish bilan, bolalar va yoshlarga sport ixtisosligi predmetini tanlashlarida tashkil etilgan yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan, tanlash, sportga yo'naltirishi maqsadi sportning u yoki bu turi talablariga maksimal darajada javob beruvchi shug'ullanuvchilarning individual metodlari (qobiliyatini rivojlantirish asosi hisoblanuvchi) va xususiyatlarini har tomonlama o'rganish va aniqlash hisoblanadi.

Sport tanlovi qo'yilgan masalalarni hal etish uchun tayyorgarlikning butun davrida bo'lgani kabi, ularni davrma davr hal etishda ham muhim ro'l o'ynaydi. Yu.D.Jeleznyak tomonidan basketbolga qo'llanilgan sport tanlovi mohiyati ancha keng ifodalab berilgan.³

Muallif basketbolda tanlash o'yin faoliyatiga, yuksak qobiliyat darajasiga ega va o'yin ko'nikmalarini muvafaqqiyatli egallashni ta'minlovchi organizm xususiyatlarin, raqobatchilik yuksak darajasini va musobaqalashish ishonchli samaraliligini, ko'p yillik tayyorgarlik davri

¹ Железняк Ю.Д., Швец К.А., Долинская Н.В. Волейбол. //Поурочная программа для спортивных школ. М., 1983. - 147с.

² Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. М.: Физкультура и спорт, 1983. - 176с.

³ Железняк Ю.Д., Айрапетьянц Л.Р., Пименов М.П., Кунянский В.А. Массовый волейбол. Т.: Ибн Сино, 1994. - 144с.

barcha talablarini bajara oluvchi sportchilarni aniqlash bo'yicha tadbirlar to'plamidan iborat deb hisoblaydi.

Sifat ko'rinishi o'zgarib, tanlovning butun tayyorgarligi davomida, basketbolchilarni ko'p yillik tayyorlashga yordam beradi. Sportchilarni tanlash va tayyorlash, ma'lum sport turi kuchli sportchilariga ega bo'lgan va sport qobiliyati xususiyatini tashkil etuvchi sifatlar (modelli xususiyatlari) to'plamini bilishga asoslanadi.

Mana shu mazmunda ko'pchilik mualliflar murabbiyda ob'ekt modeli mavjudligi (ya'ni erishilishi kerak bo'lgan holati modeli va uning hozirgi holatidagi sportchi jamoasi) sportchilarni tanlash hamda ularni tayyorlashni samarali boshqarish majburiy, shart deb hisoblaydilar. Dastlabki davrda olingan va shug'ullanuvchilar yakuniy natijalar o'rtasidagi yaqin bog'liqlik mavjudligi sport qobiliyatlarini ratsional tanlash va ishonchli tahmin qilinishini кўрсатади.

Sport o'yinlari bo'yicha ishlarni tahlil qilish ilmiy tasavvurlar rivojlanib borgani natijasida tanlash davrlari o'zgarganligini ko'rsatadi. Masalan, I.F.Zorkin, A.D.Ganyushkin tanlash ikki davrini ko'rsatadilar.

1. Спортнинг маълум турида, ихтисослаштириш мақсадида, yangiliklarni tanlash.

2. Musobaqalarda ishtirok etishga tayyorgarlik darajalari bo'yicha terma jamoalariga nomzodlarni tanlash.

Basketbol sohasida mutaxassislar A.Nikolich, V.Paranosich tanlashda ikkita asosiy turlarini ko'rsatadilar tartibsiz va tashkil etilgan (rejali), ichki sezgilarga tayanib tanlash, hatto tashkil etilgan faoliyat sharoitlarida ham alohida iste'dodli sportchilarni tanlash mumkin bo'lgan hodisalar tabiiy borishiga asoslangan. Mualliflar bunday yondoshishga hammada ham o'ziga xos imkoniyatlar bo'lmaydi, deb hisoblaydilar.

Dastlabki tanlov ixtisoslashtirilgan mashqlarning kirish va boshlang'ich davri hisoblanadi.

Yakuniy tanlov esa faqatgina uzoq vaqt ixtisoslashtirilgan mashqlar o'tkazilishidan keyingina o'tkaziladi.

Bu davr mualliflarning fikricha, basketbolda yosh sportchilarni tayyorlov guruhiga kiritilganidan so'ng 18 oyni tashkil etadi.

Tanlov tizimini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlarning rivojlanishi ko'p jihatdan ushbu yo'nalishning metodologiyasi ishlab chiqilganlik darajasi bilan belgilanadi.

Muhim metodologik tamoyillar quyidagilar hisoblanadi: kompleks yondashish; sport manfaatlari va shaxs manfaatlarining birligi; tanlash va tarbiyaning yaxlitligi.

Ko'rsatilgan metodologik tamoyil (prinsip)larning asosiligi turli yoshdagi va malakali voleybolchilar uchun tadqiqotlarda tasdiqlanadi.

Yanvar, 2025-Yil

Masalan, V.K.Balsevich ham qator metodologik prinsiplarni ko'rsatadi: asosiy belgisi: longgitudial nazorat va axborot to'plash: biologik ishonchliligi. Asosiy belgisi tamoyiliga tadqiqotchi amal qilgan holda, aniq sport turida yuksak natijaga erishishga yordam beruvchi motorikasi morfunktional kompleksi elementlarini aniqlaydi va o'rganadi.

Nazorat va axborot to'plash tamoyili yosh sportchilarni nazorat qilish ko'p yillik ma'lumotlari bo'yicha axborotlarni to'plash va ishlab chiqarish tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq.⁴

Biologik ishonchlilik tamoyilini yaratish, sportchini yuksak sport mahorati davrida uni kutib turgan juda yuqori yuklamalar bilan mashq bajarish ekstremal sharoitlar bilan bog'liq sog'lig'i holatida mumkin bo'lgan o'zgarishlarni asosli ravishda taxmin qilish zarurligi talab etiladi. Tanlov masalasini hal etishda sportchini sinovlar va o'lchovlar bir necha davri bilan uzoq vaqt o'rganish va tekshirib borish to'g'risidagi ma'lumotlarning amaliy ishonchliligini hamda aniqliligini ancha oshiradi va muhim ahamitga ega bo'ladi.

Sport o'yinlari, suzish, og'ir atletikada tanlash masalalari bilan shug'ullanuvchi mualliflar ishlarini tahlil qilish tanlov masalalarini hal qilish sportchilar qiziqishlari va qobiliyatlari mosligini hamda sport faoliyati talablarining sportchi shaxsiga mosligini ko'p yillik aniqlash tamoyiliga taynishini ko'rsatadi. Tanlovning samaraliligini oshirish uchun ma'lum sport turi talablariga eng yuksak darajada javob beruvchi aniq sonli va sifatli ko'rsatkichlari bilan sportchi shaxsi tuzilishi muhim omillarini bilish zarur.

REFERENCES

1. Аугаретянс L.R., Пулатов A.A. Вoleybol nazariyasi va uslubiyati. // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: Fan va texnologiya. 2012. – 208 b.
2. Беляев A.V., Савин M.V. Вoleybol. M.: Фон, 2000 – 368 s.
3. Беляев A.V., Савин M.V. Вoleybol. // Учебник для вузов. M.: TVT Divizion, 2009.-360 s.
4. Железняк Ю.Д. Вoleybol: U istokov masterstva. FAIR-PRESS. M.: 1998. – 336 s.
5. Беляев A.V., Булыкина L.V., 2013.
6. Клещев Ю.Н. Вoleybol. M.: Sport Akadem Press, 2003. – 189 s.
7. OLIY TALIM TALABA QIZLARINING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI. Eshmanova Umida Abdulla qizi. QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI ILMIY RAHBARLARI 2024-yil 4-son.325-332.

⁴ Усмонхўжаев Т.С., Қосимова М.У. 500 машқ ва ҳаракатли ўйинлар. Т.: ЎзДЖТИ нашриёт бўлими. 1999. - 606.

Yanvar, 2025-Yil

8. Xushnudovich A. I. ANALYZING THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF GRECO-ROMAN WRESTLING ATHLETES //E Conference Zone. – 2023. – S. 26-31.
9. Pulatov, LA.; SOVREMENNYYE OZDOROVITELNYYE SISTEMY, Aktualnye problemy fizicheskogo vospitaniya studentov,,216-218,2019
10. Muidinov M.R, Technical Training In Belbogli Kurash Wrestling Through Coordination Exercises Development. Mental Enlightenment Scientific – Methodological Journal, 2024 vol (05), 106-115.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH